

Чувствительность уральских сортов картофеля к метрибузину

А.А. Васильев, доктор с.-х. наук

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, 620142, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.112-а, e-mail: kartofel_chel@mail.ru

Резюме. В результате проведенных в 2023 году исследований обнаружен чувствительный к метрибузину сорт картофеля – Амулет, а также не восприимчивый к его применению (даже при нарушении регламента) сорт картофеля – Багира. На сортах Сапфир, Арго и Шах содержащиеся метрибузин гербициды допускается при соблюдении регламента применения. При возделывании сорта Амулет следует использовать гербициды, содержащие другое действующее вещество. При возделывании сорта Сапфир допускается обработка посадок метрибузином при высоте растений от 5 до 15 см.

Ключевые слова: картофель, гербициды, метрибузин, чувствительность, восприимчивость.

Sensitivity of Ural potato varieties to metribuzin

A.A. Vasiliev, doctor of agricultural Sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Abstract. As a result of research conducted in 2023, a potato variety sensitive to metribuzin, Amulet, was discovered, as well as a potato variety that was not susceptible to its use (even if the regulations were violated) – Bagira. On varieties Sapphir, Argo and Shah, herbicides containing metribuzin are allowed subject to the application regulations. When cultivating the Amulet variety, herbicides containing another active ingredient should be used. When cultivating the Sapphire variety, it is allowed to treat plantings with metribuzin when the plant height is from 5 to 15 cm.

Keywords: herbicides, metribuzin, sensitivity, susceptibility.

Введение. Анализ отечественной научной литературы показывает, что в условиях зарубежных санкций повышение эффективности картофелеводства в целом и урожайности клубней картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в частности

является одной из важнейших задач аграрной науки [1–4]. При этом увеличение продуктивности отрасли должно базироваться на сохранении и повышении почвенного плодородия за счет использования промежуточных культур, сидератов, навоза, птичьего помета, сапропеля и других органических удобрений [5–16]. В производстве должны возделываться высокопродуктивные сорта с высокой адаптивной способностью [17–25], использоваться высококачественный семенной материал [26–29] и инновационные технологии возделывания [30–37]. При разработке агротехнологий обязательным условием является обеспечение сбалансированности минерального питания [38–43], оптимизация сроков, густоты и глубины посадки [44–51], использование эффективных приемов предпосадочной подготовки семенных клубней [52–54], регулирование влагообеспеченности картофеля путем проведения поливов (орошения) [55–59]. Актуальными в сфере совершенствования сортовых технологий возделывания картофеля являются исследования по разработке интегрированных систем защиты растений от вредных организмов [60–74] и переработку конечной продукции [75–80].

При разработке систем защиты картофеля от вредных организмов важно учитывать сортовую специфику [81], поскольку известно, что некоторые сорта проявляют повышенную чувствительность к метрибузину (действующему веществу гербицидов Зенкор Ультра, Артист, Лазурит и др.) [82]. В частности к таким генотипам относятся ранние сорта Елизавета и Жуковский ранний [83]. Поэтому для новых сортов картофеля, внедряемых в производство, обязательным является анализ их чувствительности к различным химическим веществам, таким как метрибузин, римсульфурон, глифосат, хлорпрофам, клопиралид, дикамба и другие.

Цель исследований – определить восприимчивость новых сортов картофеля уральской селекции (Арго, Шах, Багира, Амулет и Сапфир) к использованию метрибузина – действующего вещества ряда гербицидов.

Условия и методы исследований. Исследования проведены в 2023 г. на базе ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследований служили растения новых сортов картофеля уральской селекции.

Схема опыта. Фактор А – обработка метрибузином: 1. Контроль (без обработки); 2. Обработка растений гербицидом Зенкор Ультра, КС (600 г/л метрибузина) в дозе 0,9 л/га. Фактор В – срок посадки: 1. 5 мая (ранний); 2. 17 мая (оптимальный).

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднесуглинистый, характеризуется слабокислой реакцией почвенного раствора, высоким содержанием легкогидролизуемого азота, низким содержанием подвижного фосфора, высоким содержанием обменного калия.

Предшественник картофеля – чистый пар. Посадку провели 5 мая 2023 г. Глубина посадки 6-8 см. Картофель выращивали на фоне минеральных удобрений в расчете на урожайность 40 т/га ($N_{98}P_{119}K_{107}$). Повторность опыта 4-кратная. Размещение вариантов рендомизированное. Площадь деланки – 27 м² (3x9 м). Обработку экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа [84].

Период вегетации 2023 года характеризовался неравномерным увлажнением. Май и июль были засушливыми (ГТК= 0,24 и 0,23 соответственно), сумма осадков и температурный режим в июне были близкими к норме (ГТК = 1,17), тогда как август оказался чрезмерно влажным (ГТК = 4,45). По величине гидротермического коэффициента условия вегетационного периода (май-август) 2023 года оцениваются как влажные (ГТК = 1,47).

Результаты исследований и их обсуждение. Обработку растений картофеля препаратом Зенкор Ультра, КС (600 г/л метрибузина) дозой 0,9 л/га провели 16 июня 2023 года, то есть на 18 день после всходов растений первого срока посадки и на 9 день после всходов растений второго срока посадки.

Оценку чувствительность новых сортов картофеля уральской селекции к метрибузину проводили по 9-балльной шкале: 0 баллов – реакция растений отсутствует; 1 балл – ослабление зеленой окраски жилок на листовой

пластинке; 3 балла – ослабление зеленой окраски листьев; 5 баллов – 1-2 некротических пятна на листьях; 7 баллов – отмирание до 50 % листовой пластинки; 9 баллов – отмирание около 100 % листьев.

Результаты проведенного в условиях 2023 года эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1 – **Восприимчивость сортов картофеля в метрибузину в 2023 году, балл**

Срок посадки	Сорт	Восприимчивость к метрибузину, балл			
		19.06.2023	23.06.2023	30.06.2023	Среднее
5 мая	Амулет	7	5	3	5
	Сапфир	1	3	0	3,3
	Арго	1	3	0	3,3
	Шах	1	3	0	3,3
	Багира	0	0	0	0
17 мая	Амулет	3	0	0	1
	Сапфир	0	0	0	0
	Арго	0	0	0	0
	Шах	0	0	0	0
	Багира	0	0	0	0

При соблюдении регламента применения метрибузина (при высоте 5 см) растения картофеля сортов Сапфир, Арго, Шах и Багира второго срока посадки не проявляли признаков фитотоксичности. В то время как при высоте растений 12-18 см (то есть при нарушении регламента применения) у сортов Сапфир, Арго и Шах первого срока посадки на третий день после применения метрибузина на листовой пластинке наблюдалось ослабление окраски жилок (1 балл восприимчивости), через 7 дней – бледная окраска по краю листьев (чувствительность – 3 балла), тогда как на 14 день признаки угнетения полностью отсутствовали (0 баллов).

Наиболее восприимчивым к применению метрибузина оказался среднеспелый сорт картофеля Амулет челябинской селекции: 7 баллов – на третий день, 5 баллов – на седьмой и 3 балла – на 14 день после обработки растений первого срока посадки (при нарушении регламента). И даже при

соблюдении регламента применения у растений сорта Амулет второго срока посадки наблюдалось осветление окраски центральной жилки.

Следует отметить, что среднеспелый сорт Багира свердловской селекции оказался нечувствительным к применению метрибузина (0 баллов): признаки фитотоксичности отсутствовали как у растений второго, так и первого срока посадки.

Очевидно, на чувствительном к метрибузину сорте картофеля Амулет следует использовать другие гербициды с другим действующим веществом. Сорт картофеля Багира устойчив к действию метрибузина в дозе до 540 г/га посадок при обработке посадок при высоте растений 5–18 см. На сортах Сапфир, Арго и Шах применение метрибузина допускается при соблюдении регламента.

Заключение. Таким образом, в результате исследований обнаружен чувствительный к применению метрибузина сорт картофеля – Амулет, а также не восприимчивый к его применению (даже при нарушении регламента) сорт картофеля – Багира. На сортах Сапфир, Арго и Шах содержащие метрибузин гербициды допускается при строгом соблюдении регламента применения.

Литература

1. **Логинов Ю.П., Казак А.А.** Научные основы развития картофелеводства в Тюменской области // Агропродовольственная политика России. 2014. № 11 (35). С. 39-42.

2. **Дубенок Н.Н., Мушинский А.А., Васильев А.А., Герасимова Е.В.** Технологии возделывания картофеля в степной и лесостепной зонах Южного Урала в условиях орошения // Достижения науки и техники АПК. 2016. Т. 30. № 7. С. 71-74.

3. **Ким И.В., Волков Д.И.** Основные направления и результаты селекционно-семеноводческой работы по картофелю на юге Дальнего Востока // Научные труды по агрономии. 2022. № 3. С. 19-27. DOI: 10.35244/2658-7963-2022-7-3-19-27

4. **Акбашева А.А., Дзахмишева И.Ш., Дзуганова М.А.** Прогнозирование уровня урожайности сельскохозяйственных культур в Кабардино-Балкарской республике // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2022. Т. 84. № 1 (91). С. 337-343. DOI: 10.20914/2310-1202-2022-1-337-343.

5. **Shafeeva E., Komissarov A., Ishbulatov M., Mindibayev R., Lykasov O.** Utilization of poultry manure when cultivating potatoes in the southern steppe of the Republic of Bashkortostan // Saudi Journal of Biological Sciences. 2022. Vol. 29. № 3. P. 1501-1509. DOI: 10.1016/j.sjbs.2021.11.022

6. **Постников П.А.** Зеленые удобрения – резерв повышения урожая // Земледелие. 2010. № 7. С. 15-16.

7. **Постников П.А.** Продуктивность севооборотов при использовании приемов биологизации // Аграрный вестник Урала. 2015. № 6 (136). С. 20-23.

8. **Бобренко И.А., Гоман Н.В., Шмидт А.Г., Кормин В.П., Трубина Н.К.** Использование куриного помета для оптимизации питания сельскохозяйственных культур. Омск, 2022. 136 с.

9. **Новиков А.А., Комарова О.П.** Влияние состава культур севооборота на структурное состояние почвы // Плодородие. – 2022. – № 5 (128). – С. 20-23. DOI: 10.25680/S19948603.2022.128.05

10. **Плотников А.М., Созинов А.В.** Баланс элементов питания в севообороте при использовании сапропеля, извести, азотно-фосфорного удобрения // Проблемы агрохимии и экологии. 2022. № 3-4. С. 26-31. DOI: 10.26178/AE.2022.71.83.003

11. **Рыбалкина Е.И., Казеев К.Ш., Колесников С.И.** Влияние сапропеля на биологическую активность каштановой почвы // Агрохимический вестник. 2023. № 4. С. 39-46. DOI: 10.24412/1029-2551-2023-4-007

12. **Слепцова Т.В., Абрамов А.Ф.** Оценка сапропелевого сырья озерных месторождений Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) и перспективы его использования в сельскохозяйственном производстве // Вестник КрасГАУ. 2022. № 7 (184). С. 46-51. DOI: 10.36718/1819-4036-2022-7-46-51

13. **Чеботарев Н.Т., Броварова О.В.** Влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на агрохимические свойства дерново-подзолистой почвы и продуктивность многолетних трав в кормовом севообороте европейского севера // Агрохимия. 2023. № 8. С. 16-22. DOI: 10.31857/S0002188123080045

14. **Чернякова Г.И., Троц Н.М., Цирулев Е.П., Аканова Н.И., Троц В.Б., Горшкова О.В., Черняков А.И.** Агроэкологические аспекты органоминеральной системы удобрений в агроценозах картофеля. Кинель, 2022. 143 с.

15. **Шипов Р.А., Гордеева А.А., Упинин М.С.** Эффективное органическое удобрение – сапропель в органическом земледелии // Студенческая наука – первый шаг к цифровизации сельского хозяйства. материалы II Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Чебоксары, 2022. С. 288-294.

16. **Васильев О.А., Иванова А.Г., Якимович Д.Н.** Подвижность фосфатов в эродированных светло-серых лесных почвах учхоза "Приволжский" Чувашского ГАУ // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. 2023. № 3 (26). С. 7-13. DOI: 10.48612/vch/u9fn-g66d-98n8

17. **Дергилев В.П., Глаз Н.В., Дергилева Т.Т.** Экологическая пластичность сортов картофеля в Челябинской области // АПК России. 2019. Т. 26. № 5. С. 741-749.

18. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Сорт – основа успешного развития органического картофелеводства в северной лесостепи тюменской области // Агропродовольственная политика России. 2019. № 6. С. 13-19.

19. **Попова Л.А., Головина Л.Н., Шаманин А.А.** Оценка гибридных образцов картофеля в селекционных питомниках в условиях северных регионов России // Аграрный вестник Урала. 2022. № 8 (223). С. 39-48. DOI: 10.32417/1997-4868-2022-223-08-39-48

20. **Вознюк В.П., Ким И.В., Корнилова Т.О., Мороз А.А.** Характеристика перспективных генотипов картофеля селекции ФНЦ агробιοтехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки в условиях муссонного климата Приморского края // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. 2022. № 3 (223). С. 49-60. DOI: 10.37102/0869-7698_2022_223_03_5

21. **Газданова И.О., Моргоев Т.А.** Хозяйственная ценность сортов картофеля разных групп спелости при выращивании в условиях РСО-Алания // Аграрный научный журнал. 2023. № 9. С. 4-14. DOI: 10.28983/asj.y2023i9pp4-14

22. **Гериева Ф.Т., Моргоев Т.А., Дзедаев Х.Т., Бекмурзов Б.В.** Агроэкологическое испытание перспективных сортов картофеля отечественной селекции в условиях Северо-Кавказского региона // Аграрный научный журнал. 2023. № 2. С. 11-17. DOI: 10.28983/asj.y2022i2pp11-17

23. **Гиченкова О.Г., Лаптина Ю.А., Кузнецова Н.В., Лаптина У.А.** Адаптационные показатели сортов картофеля разных групп спелости в условиях Волгоградской области // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 1 (69). С. 157-167. DOI: 10.32786/2071-9485-2023-01-16

24. **Ренёв Н.О., Ренёва М.В., Родина Е.С., Шахова О.А.** Выбор среднеспелых сортов картофеля для возделывания в лесостепной зоне Северного Зауралья // Journal of Agriculture and Environment. 2023. № 10 (38). DOI: 10.23649/JAE.2023.38.8

25. **Loginov Y.P., Kazak A.A., Yakubyshina L.I., Falaleeva T.N., Yashchenko S.N., Yarova E.T.** Breeding value of collection varieties of potato in the forest-steppe zone of the Tyumen region // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. Vol. 10. № 2. P. 377-380.

26. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. 2008. № 7. С. 27.
27. **Сердеров В.К.** Организация селекции и семеноводства картофеля в Дагестане. Махачкала, 2022. 157 с.
28. **Симаков А.В., Логинов Ю.П., Симакова Т.В.** Урожайность и качество семенных клубней сортов картофеля в условиях Западной Сибири. Тюмень, 2023. 154 с.
29. **Гисюк А.А., Волков Д.И., Щегорец О.В.** Размножение мини-растений оздоровленного оригинального картофеля в защищенном грунте // Овощи России. 2023. № 1. С. 23-29. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-1-23-29
30. **Tkachenko O.V., Evseeva N.V., Kargapolova K.Yu., Denisova A.Yu., Pozdnyakova N.N., Kulikov A.A., Burygin G.L.** Role of rhizobacteria in the regulation of the antioxidant system of potato microclones during adaptation ex vitro // Научный диалог в языковом пространстве. Сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Саратов, 2023. С. 339-352.
31. **Vasilev A.A., Gorbunov A.K.** Problems of Obtaining Planned Potato Harvests in the Southern Urals // Russian Agricultural Sciences. – 2018. – Vol. 44. – № 6. – pp. 510–515. DOI: 10.3103/S1068367418060186
32. **Крупский И.Н., Карпухин М.Ю.** Совершенствование технологии возделывания семенного картофеля на Среднем Урале // Аграрный вестник Урала. 2019. № 5 (184). С. 9-15. DOI: 10.32417/article_5d51542eecbb92.87088453
33. **Петров А.Ф.** Совершенствование технологии производства картофеля путем оптимизации применения минеральных азотных удобрений // Картофель и овощи. – 2022. – № 5. – С. 30-33. DOI: 10.25630/PAV.2022.32.65.005
34. **Карпухин М.Ю., Чапалда Т.Л.** Разработка элементов адаптивной технологии возделывания картофеля нового конкурентоспособного сорта Терра уральской селекции // Научно-технический вестник: Технические системы в АПК. 2022. № 3-4 (15-16). С. 14-22.
35. **Новиков А.А.** Совершенствование технологических приёмов возделывания картофеля на орошаемых землях юга России: дис. ... доктора с.-х. наук. Ставрополь, 2022. 248 с.
36. **Чехалкова Л.К., Конова А.М., Гаврилова А.Ю.** Влияние агротехнических приемов на семенную продуктивность ранних сортов картофеля в конкретных почвенно-климатических условиях Смоленской области // Аграрный научный журнал. 2022. № 3. С. 46-50. DOI: 10.28983/asj.y2022i3pp46-50
37. **Vedeneeva V.A., Koshelev A.V.** Analysis of the seasonal dynamics of the NDVI index of potato agrocenosis in the conditions of the dry steppe zone of the

Volgograd region // Research on Crops. 2023. Т. 24. № 2. С. 366-372. DOI: 10.31830/2348-7542.2023.ROC-935

38. **Владимиров В.П., Гайнутдинов М.Т., Аппаков В.И.** Урожайность и качество клубней картофеля при применении сбалансированных доз удобрений // Вестник казанского государственного аграрного университета. 2009. Т. 4. № 3 (13). С. 93-96.

39. **Владимиров К.В., Мостякова А.А., Егоров Л.М., Владимиров В.П.** Сбалансированность минерального питания и применение регуляторов роста определяет урожайность и качество клубней картофеля // Зерновое хозяйство России. 2017. № 2 (50). С. 9-12.

40. **Пронько В.В., Корсаков К.В., Верховцева Н.В., Пронько Н.А.** Влияние листовых подкормок гуминовыми удобрениями на урожайность и качество орошаемого картофеля в Саратовском Заволжье // Аграрный научный журнал. 2023. № 6. С. 58-63. DOI: 10.28983/asj.y2023i6pp58-63

41. **Сидаренко Д.П.** Особенности питания картофеля весенней посадки на орошаемых землях // Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. 2023. № 1 (89). С. 107-114.

42. **Троц Н.М., Боровкова Н.В., Соловьев А.А.** Влияние органоминеральной подкормки на урожайность и товарное качество картофеля // Инновационные достижения науки и техники АПК. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. Кинель, 2022. С. 9-13.

43. **Чагин В.В.** Адаптивные технологии возделывания картофеля в условиях юга Средней Сибири. Абакан, 2022. 160 с.

44. **Горбунов А.К.** Качество клубней в зависимости от срока и глубины посадки картофеля // Ученые заметки ТОГУ. 2018. Т. 9. № 3. С. 1400-1406.

45. **Горбунов А.К.** Влияние сроков посадки на ассимиляционную поверхность листьев и урожайность картофеля // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2014. Т. 67. № 1. С. 74-79.

46. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки. Челябинск, 2022. 99 с.

47. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т. и [др.].** Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

48. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Влияние густоты посадки и сроков уборки на урожай картофеля // Горное сельское хозяйство. 2023. № 2 (32). С. 80-84. DOI: 10.25691/GSH.2023.86.77.013

49. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Зависимость урожайности и качества клубней картофеля от сроков и глубины посадки в лесостепной зоне РСО-

Алания // Горное сельское хозяйство. 2022. № 3. С. 40-43. DOI: 10.25691/GSH.2022.3.010

50. **Новиков А.А.** Географическое направление весенних и летних посадок картофеля на черноземах обыкновенных // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 1 (65). С. 122-131. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-01-11

51. **Чагин В.В., Гаврилец Н.В., Эрбес С.В., Шенкнехт И.А., Иванов В.С.** Влияние схем посадки на продуктивность и качество картофеля в Хакасии // Инновации и продовольственная безопасность. 2023. № 2 (40). С. 78-86. DOI: 10.31677/2311-0651-2023-40-2-78-86

52. **Банадыев С.А.** Профессиональное проращивание посадочного материала картофеля // Наше сельское хозяйство. 2022. № 3 (275). С. 80-86.

53. **Самаркин А.А., Шашкаров Л.Г., Григорьев Я.М.** Структура, качество продукции и товарность урожая в зависимости от проращивания и проявлявания клубней картофеля перед посадкой и расчетных доз удобрений // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2016. Т. 11. № 4 (42). С. 44-48. DOI: 10.12737/article_592fc8053d3976.97368204

54. **Кондрашин Б.С., Степанова Е.И.** Способы предпосадочной стимуляции клубней раннего картофеля // Инновационные направления возделывания сельскохозяйственных культур. Материалы Межрегиональной научно-практической видео-конференции среди специалистов, молодых ученых, аспирантов и студентов в рамках мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Орел, 2021. С. 117-123.

55. **Пшеченков К.А., Седова В.И., Шабанов А.Э., Мальцев С.В.** В засушливое лето полив картофеля хорошо окупается // Картофель и овощи. 2008. № 4. С. 11.

56. **Гордеев О.В., Дубровина Т.В.** Влияние нижнего полива на урожайность мини-клубней картофеля в пленочных рулонах // АПК России. 2018. Т. 25. № 4. С. 512-516.

57. **Логинов Ю.П., Погадаев С.В., Плотников Д.В.** Урожайность сортов картофеля в зависимости от содержания основного запаса влаги в почве и применения полива в северной лесостепной зоне Тюменской области // Вестник Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 2016. № 3 (34). С. 80-86.

58. **Мелихов В.В., Василюк Д.И.** Возделывание картофеля на светло-каштановых почвах Нижнего Поволжья при различных способах орошения // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. 2022. № 1 (65). С. 190-198. DOI: 10.32786/2071-9485-2022-01-18

59. **Авсахов Ф.Ф., Курмашева Н.Г.** Влияние полива на урожайность картофеля в условиях АО АПК Алексеевский Уфимского района Республики Башкортостан // Российский электронный научный журнал. 2022. № 3 (45). С. 60-70. DOI: 10.31563/2308-9644-2022-45-3-60-70

60. **Мирсаидова Г.А., Васильев А.А.** Протравливание семенных клубней картофеля должно стать обязательным на Южном Урале // Защита и карантин растений. – 2013. – № 2. – С. 26-28.

61. **Шабанов А.Э., Киселев А.И.** Эффективность защитно-стимулирующих обработок при ранней посадке картофеля // Защита и карантин растений. 2021. № 8. С. 18-19.

62. **Яценко Е.С., Лейтес Е.А., Петухов В.А., Клочков Г.К., Ермакова А.В.** Разработка безопасного гербицида на основе растительного сырья // Научно-агрономический журнал. 2022. № 4 (119). С. 19-23. DOI: 10.34736/FNC.2022.119.4.003.19-23

63. **Волчкевич И.Г.** Мониторинг сорных растений в агроценозах картофеля в Беларуси // Защита растений. 2023. № 47. С. 13-20.

64. **Гиченкова О.Г., Лаптина Ю.А.** Влияние биопрепаратов на основе *Trichoderma* и *Bacillus subtilis* на продуктивность картофеля в условиях орошаемого земледелия Волгоградской области // Аграрная Россия. 2023. № 7. С. 17-23. DOI: 10.30906/1999-5636-2023-7-17-23

65. **Заикин Б.А., Белов Г.Л., Зейрук В.Н., Жевора С.В., Дервягина М.К., Васильева С.В.** Чувствительность сортов картофеля к препаратам для обработки клубней // Агрехимический вестник. 2023. № 1. С. 69-74. DOI: 10.24412/1029-2551-2023-1-011

66. **Иванова С.С.** Оптимизация технологии выращивания картофеля на основе обработки посадочного материала // Вестник АПК Верхневолжья. 2022. № 3 (59). С. 5-9. DOI: 10.35694/YARCX.2022.59.3.001

67. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Количественные и качественные показатели разных сортов картофеля в зависимости от применения биопрепарата // Аграрный вестник Урала. 2023. Т. 23. № 11. С. 22-33. DOI: 10.32417/1997-4868-2023-23-11-22-33

68. **Илларионов А.И., Деркач А.А., Торопчин И.С.** Методы и средства интегрированной защиты картофеля от вредных организмов // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2023. Т. 16. № 3 (78). С. 53-68. DOI: 10.53914/issn2071-2243_2023_3_53

69. **Малюга А.А., Чуликова Н.С., Ильин М.М., Халиков С.С.** Препараты на основе флудиоксанила как средства защиты картофеля от болезней и их эффективность // Агрехимия. 2022. № 2. С. 34-44. DOI: 10.31857/S0002188122020119

70. **Сайдалиев С.А., Киртаева Т.Н., Кравченко А.А.** Эффективность биопрепаратов и биоудобрений при возделывании картофеля сорта Гала // Инновации молодых - развитию сельского хозяйства. Материалы 58 Всероссийской научной студенческой конференции. В 3-х частях. Отв. редактор И.И. Бородин. Уссурийск, 2022. С. 205-210.

71. **Смук В.В., Шпанев А.М.** Распространение ризоктониоза в посадках картофеля в условиях Северо-Запада РФ при неоднородном содержании элементов питания в почве // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2023. Т. 24. № 2. С. 240-248. DOI: 10.30766/2072-9081.2023.24.2.240-248

72. **Тимофеев В.Н., Ренев Н.О.** Эффективность применения аналоговых препаратов гербицидов с действующим веществом римсульфурон на картофеле в условиях Тюменской области // Аграрная наука. 2023. № 3. С. 100-104. DOI: 10.32634/0869-8155-2023-368-3-100-104

73. **Удалова Е.Ю., Замятин С.А.** Влияние применения фунгицидов на рост, развитие и урожайность картофеля // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2023. № 5. С. 68-70. DOI: 10.31857/2500-2082/2023/5/68-70

74. **Шамонин В.И., Чугунов С.В., Захаров А.М.** Рациональные параметры и режимы работы установки для обработки семенного картофеля биологическими средствами защиты // АгроЭкоИнженерия. 2022. № 4 (113). С. 80-93. DOI: 10.24412/2713-2641-2022-4113-80-93

75. **Потороко И.Ю., Руськина А.А.** Моделирование процесса производства картофельных полуфабрикатов с применением эффектов ультразвукового воздействия // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. 2016. Т. 4. № 2. С. 45-55. DOI: 10.14529/food160206

76. **Potoroko I.Y., Ruskina A.A.** Modeling of potato convenience of exposure effects of ultrasound // Materials Science Forum. 2016. Т. 870. С. 697-702. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.870.697

77. **Руськина А.А., Калинина И.В., Попова Н.В., Науменко Е.Е., Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Влияние ультразвуковой модификации картофельного крахмала на его функционально-структурные свойства и дисперсный состав // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2020. Т. 82. № 3 (85). С. 176-182. DOI: 10.20914/2310-1202-2020-3-176-182

78. **Латыпова Н.В.** Обзор и анализ производства и технологических приемов переработки картофеля в сухие продукты // Идеи молодых ученых – агропромышленному комплексу: агроинженерные науки. Материалы студенческой научной конференции. Челябинск, 2022. С. 45-51.

79. **Гордеев О.В.** Картофельная паутинка - продукт быстрого приготовления // Аграрная наука как основа технологического суверенитета: изменение климата и стратегические ориентиры АПК. Сборник тезисов. Челябинск, 2023. С. 26-27.

80. **Гордеев О.В.** Способ производства сушеной картофельной паутинки быстрого приготовления // Патент на изобретение RU 2797007 С1, 30.05.2023. Заявка № 2021136659 от 10.12.2021.

81. **Васильев А.А., Горбунов А.К., Бобоев Д.А., Глаз Н.В.** Влияние гербицидов на сегетальный компонент и урожайность картофеля в лесостепной зоне Челябинской области // Земледелие. 2022. № 3. С. 42-48. ISSN: 0044-3913. DOI: 10.24412/0044-3913-2022-3-42-45

82. **Банадыев С.А.** Гербициды и качество семенного картофеля ч. 2. Сортовая чувствительность к гербицидам // Наше сельское хозяйство. 2020. № 9 (233). С. 74-81

83. **Лысов А.К., Хютти А.В., Корнилов Т.В.** Интегрированная защита при выращивании семенного картофеля // Защита и карантин растений. 2020. № 9. С. 32-37.

84. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. 351 с.